

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«Харківський політехнічний інститут»

**СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ**

Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання
для студентів спеціальності
«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ»

Харків
2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«Харківський політехнічний інститут»

**СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ**

Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання
для студентів спеціальності
«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ»

За редакцією В. І. Мілих

Затверджено
редакційно-видавничою
радою університету,
протокол № 1 від 07.06.2013 р.

Харків
Підручник НТУ «ХПІ»
2013

Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв : типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності «Електричні машини та апарати» / уклад. : Шевченко В. В., Павленко Т. П., Масленніков А. М. ; за ред. В. І. Мілих. – Харків : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2013. – 56 с.

Укладачі: В. В. Шевченко
Т. П. Павленко
А. М. Масленніков

Рецензент Б.В. Клименко

Кафедра електричних машин

Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв : Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання для студентів спеціальності "Електричні машини та апарати" / укладачі Шевченко В.В., Павленко Т.П., Масленніков А.М.; за ред. Мілих В.І. - Україна, Харків: Видавництво "Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 56 с.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дисципліна «Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв» вивчає технологію та організацію робіт з обслуговування, монтажу, налагоджування та діагностування стану електричних машин і трансформаторів. Методичною основою вивчення цієї навчальної дисципліни є знання загального курсу і курсів конструювання, технології виготовлення та умов експлуатації електричних машин і трансформаторів, правил улаштування електроустановок.

Завданням дисципліни є вивчення:

- вимог правил експлуатації електроустановок;
- питань правильного вибору електричних машин і трансформаторів для заданого агрегату;
- питань підготовки та установки електричних машин і трансформаторів на фундаменті та центрівки валів електричних машин;
- засобів діагностування стану електричних машин і трансформаторів;
- засобів ремонту та налагоджування електричних машин і трансформаторів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати правила:

- транспортування та монтажу електричних машин і трансформаторів;
- виконання пусконаладжувальних робіт та приймально-здавальних випробувань електричних машин і трансформаторів;
- виконання контролю за роботою електричних машин і трансформаторів в процесі експлуатації.

Методичне видання містить програму курсу «Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв», контрольні питання за розділами курсу, індивідуальні завдання та методичні вказівки для виконання цих завдань, а також перелік літературних джерел, необхідних для вивчення дисципліни і виконання робіт.

2 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

За навчальним планом дисципліна «Сервісне обслуговування електромеханічних пристроїв» вивчається в 10 семестрі на п'ятому курсі. Навчальним планом передбачено 4 кредити загального обсягу, що становить 144 навчальні години, які включають лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу для виконання контрольних завдань, науково-дослідницьку роботу і підготовку до екзамену.

ДОДАТОК

Приклад оформлення титульного листа контрольного завдання

Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра електричних машин

ЗВІТ

про виконання контрольних завдань

за дисципліною

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ

Студент _____
(група) (підпис) (ПІБ повністю)

Викладач _____
(підпис) (ПІБ)

Харків 20__

ЗМІСТ

1	Загальні положення	3
2	Структура дисципліни	3
3	Програма дисципліни та контрольні завдання	4
3.1	Класифікація електромеханічних пристроїв та електроприміщень	4
3.2	Експлуатаційні показники та технічна документація електричних машин і трансформаторів	4
3.3	Транспортування та монтаж-налагоджувальні роботи щодо експлуатації електричних машин і трансформаторів	5
3.4	Технічне обслуговування і ремонт електричних машин і трансформаторів	5
3.5	Випробування електричних машин і трансформаторів	6
3.6	Діагностика та модернізація електричних машин і трансформаторів	6
	Контрольні питання	6
4	Зміст контрольних завдань	9
4.1	Вибір варіанту контрольних завдань	9
4.2	Контрольне завдання № 1	9
4.3	Контрольне завдання № 2	10
5	Методичні вказівки до виконання контрольних завдань	12
5.1	Визначення і класифікація електричних машин	12
5.2	Вибір електричних машин для вибухонебезпечних зон	15
5.3	Експлуатаційні показники та режими роботи електричних машин	16
5.4	Види ремонтів електричних машин і трансформаторів	19
5.5	Технічна документація, щодо монтажу електричних машин і трансформаторів	22
5.6	Оцінка роботи електричної машини по шуму і рівню вібрації	25
5.7	Методи контролю температур та класи нагрівостійкості ізоляції	29
5.8	Розбирання електричних машин для проведення ремонту	30
5.9	Дефектація деталей і вузлів електричних машин	31
5.10	Системи функціонального діагностування електричних машин	34
5.11	Засоби і методи контролю стану окремих вузлів електричних машин	36
5.12	Виведення ротора зі статора	39
5.13	Випробування електричних машин	46
5.14	Попередній пуск електродвигуна після складання	49
5.15	Центрівка двигунів з механізмами	50
5.16	Сушка електродвигунів	52
	Список літератури	53
	Додаток. Приклад оформлення титульного листа контрольних завдань	54

Навчальне видання

**СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ**

Типова програма, методичні вказівки та контрольні завдання
для студентів спеціальності
«ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ»

Укладачі:

ШЕВЧЕНКО Валентина Володимирівна

ПАВЛЕНКО Тетяна Павлівна

МАСЛЕННИКОВ Андрій Михайлович

Відповідальний за випуск *О. Ю. Юр'єва*

Роботу до видання рекомендував *В. Т. Долбня*

В авторській редакції

План 2013 р., поз. 209

Підп. до друку 28.07.2013 р. Формат 60 × 84 1/16. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Тайме. Ум. друк. арк. 3,3. Наклад 300 пр., 1-й з-д 1–50.
Зам. № 52. Ціна договірна.

Видавець і виготовлювач

ТОВ «Видавництво «Підручник НТУ «ХП»»,
вул. Фрунзе, 21, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3656 від 24.12.2009 р.